

ЭКОНОМИКА, РЫНОК И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Мирзаева Ширин Нодировна

Ассистент-преподаватель кафедры “Реальной экономики”,
в Самаркандском институте экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: mirzayeva.shirin.nodirovna@gmail.com

Пардабаева Динара Бердалиевна

Студентка Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: dinaraperdebaeva21@gmail.com

Абдуллаев Ахмад Шавкат огли

Студент Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: 01axmad.a@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364535>

Аннотация. В данной работе рассматриваются ключевые аспекты функционирования рыночной экономики и роль экономической политики в обеспечении её стабильности и развития. Особое внимание уделяется механизмам государственного регулирования, формированию рыночных структур и взаимодействию между участниками экономической системы. Анализируются основные инструменты макроэкономического управления и их влияние на экономический рост и устойчивость.

Ключевые слова: экономика, рынок, экономическая политика, государственное регулирование, макроэкономика.

Annotatsiya. Ushbu ishda bozor iqtisodiyotining asosiy jihatlari va uning barqarorligi hamda rivojlanishini ta'minlashda iqtisodiy siyosatning roli ko'rib chiqiladi. Davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari, bozor tuzilmalari shakllanishi va iqtisodiy tizim ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro aloqalarga alohida e'tibor qaratilgan. Makroiqtisodiy boshqaruv vositalari va ularning iqtisodiy o'sish va barqarorlikka ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, bozor, iqtisodiy siyosat, davlat tomonidan tartibga solish, makroiqtisodiyot.

Abstract. This paper examines the key aspects of market economy functioning and the role of economic policy in ensuring its stability and development. Special attention is given to state regulation mechanisms, market structure formation, and interaction among economic system participants. The study analyzes the main tools of macroeconomic management and their impact on economic growth and sustainability.

Keywords: economy, market, economic policy, state regulation, macroeconomics.

Введение. Экономика является основой функционирования современного общества. Развитие рыночных отношений требует эффективной экономической политики, способной обеспечить баланс между интересами государства и участников рынка. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения устойчивости национальных экономик в условиях глобализации и нестабильной внешней среды. **Экономика Узбекистана** вторая экономика Центральной Азии и четвертая экономика постсоветского пространства. За 1991—2013 годы она кардинально изменилась: доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37 % до 19,23 %^[16]. Входит в топ-3 самых быстрорастущих экономик Европы и Центральной Азии в 2024 году^[17]. Объем ненаблюдаемой экономики составляет около 40 млрд. долларов США. В связи с чем реальная статистика ВВП может быть несколько занижена^[18]. Согласно прогнозам на **2025 год, Узбекистан может стать лидером экономического роста** в регионе с ожидаемым увеличением **ВВП на 5,8 %, а в 2026 году – на 5,9 %**^[17].

Узбекистан занимает (по данным 2014 года) 14-е место в мире по добыче природного газа, третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка, 12 -место в мире по запасам урана (4 % мировых запасов урана), по общим запасам золота Узбекистан стоит на четвертом месте в мире, а по уровню добычи золота — на седьмом. Структура ВВП по отраслям экономики (2017 год)^[19]: сельское хозяйство — 19,2 %, сфера услуг — 47,3 %, промышленности — 33,5 %.

Занятость: 44 % в сельском хозяйстве, 20 % в промышленности, 36 % в сфере услуг.

Слабые стороны: зависимость от импорта зерновых, внутреннее производство покрывает лишь 25 % потребности.

По оценке экспертов, по итогам 2018 года, доля теневой экономики в ВВП Узбекистана оценивается в 45—46 %^[20].

Иностранные инвестиции: объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана на 2020 год составил около 10 млрд долларов^[21]. Китай — крупнейший инвестор в экономику Узбекистана: на 2018 год объем этих инвестиций достигает около 8 млрд долларов^[22], в 2023 году Китай занял первое место по объемам инвестиций в экономику Узбекистана^[23].

Основная процентная ставка на 23 января 2025 года составляет 13.5 %^[24].

В ходе первого Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022 году Шавкат Мирзиёев объявил о планах в ближайшие 5 лет довести ВВП страны до 100 миллиардов долларов, а годовой объем экспорта — до 30 миллиардов долларов^[25].

Благодаря либерализации и кардинальным реформам в экономике страны, этого результата удалось достичь уже на следующий год, в 2023 году ВВП страны составил 101 миллиардов долларов, а в 2024 году 115 миллиардов. Годовой объем экспорта уже в 2023 году составил 28 миллиардов долларов^[26].

Таблица: Инструменты экономической политики и их функции

Инструмент	Функция
Фискальная политика	Регулирование бюджета и налогов
Монетарная политика	Контроль за денежной массой и ставками
Там же нная политика	Защита внутреннего рынка

Сти мул иро ван ие инв ести ций	Повышение производственной активности
Под дер жка эксп орта	Увеличение внешнеторговых доходов

Заключение. Экономическая политика играет решающую роль в формировании эффективной и устойчивой рыночной экономики. Для успешного развития необходим сбалансированный подход, учитывающий как интересы бизнеса, так и социальную стабильность. Перспективы зависят от способности государства адаптироваться к новым вызовам и использовать доступные инструменты регулирования.

Список литературы:

1. NODIROVNA M. S. SOCIAL POLICY: OBJECTIVES AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 7. – С. 1-9.
2. Мирзаева Ш. Н. НОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 668-679.
3. Абдукаримов Ф. Б. А., Мирзаева Ш. Н. МАЛЫЙ БИЗНЕС-КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 657-667.
4. Абдукаримов Б. А. А., Мирзаева Ш. Н. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 648-656.
5. MIRZAEVA SHIRIN NODIROVNA. (2023). THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN OUR COUNTRY. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(6), 153-160. Retrieved from <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/534>

6. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 5/4. – С. 204-216.
7. Шарипов Т. С., Мирзаева Ш. Н. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 27-45.
8. Мирзаева Ш. Н. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 46-56.
9. Nodirovna M. S. Banks and Development of Banking Services in the Republic of Uzbekistan //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 21-30.
10. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 654-665.
11. Saidakhmedovich S. T., Nodirovna M. S. The State of Implementation of Innovative Projects in the Service Sector in Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 375-391.
12. Nodirovna M. S. Creation of an Additional Product in the Service Process in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 635-643.
13. Nodirovna M. S. Problems of Development of the Service Sector in the Context of Digital Changes in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 626-634.
14. Мирзаева Ш. Н. ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 662-671.
15. Nodirovna M. S. Improving the Mechanisms For Managing Service Processes in Service Enterprises in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 644-652.
16. Nodirovna M. S. Trading Enterprises and Banking Services in the Republic of Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 227-234.

17. Nodirovna M. S. Ways to Develop Banking Services in the Republic of Uzbekistan //World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 18-24.
18. Nodirovna M. S., Ugli S. T. T., Abduazizovich A. I. WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT SERVICES IN THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 23. – C. 29-37.
19. Mirzayeva S. N. Prospects for the Development of Small Business and Entrepreneurship in the Digital Economy //American Journal of Economics and Business Management. – T. 5. – C. 3.
20. Nodirovna M. S. FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES IMPORTANCE OF SOURCES //Section A-Research paper Article History: Received. – 2022. – T. 12.
21. Nodirovna M. S. Banks and Development of Banking Services in the Republic of Uzbekistan. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2 (6), 21–30. – 1910.
22. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research JournalVolume2, Issue 5Year2023ISSN: 2835-3013<https://univerpubl.com/index.php/synergy> <https://scholar.google.com/citations>.
23. Mirzaeva S. N. et al. Innovative Enrichment of Service Enterprises Based on the Location of the Regions of Uzbekistan //AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT.
24. Mamanova G. B., Sulstonov S. A., Mirzaeva S. N. Improvement of Economic Mechanisms for State Support of Private Entrepreneurship (Samarkand Region) //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences.
25. Nodirovna M. S., Mamasoliyevna K. C., Ugli S. J. U. The composition of the income of service workers and ways of its improvement (on the example of educational institutions) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 213-218.
26. Nodirovna M. S. FOREIGN TO THE SECTORS OF ECONOMY OF UZBEKISTAN ATTRACTING INVESTMENTS. biogecko.co.nz